

Música, memória e significados: a jornada de pessoas adultas

Ana Rosa Fernandes¹

Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.14911702

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em 01/12/2024

Resumo: Este trabalho objetiva compreender o que a música significa para a pessoa adulta que, por iniciativa e vontade próprias, busca aulas de música no *Espaço Educativo*. A reflexão do texto é construída a partir de uma análise interpretativa, com base em obras, principalmente, de Pierre Bourdieu (2007), Penna e Sobreira (2020) e Lucy Green (2012). Nos relatos coletados, identificamos pontos semelhantes, sobre memórias musicais, fortalecimento da identidade e relações familiares ou com a comunidade a que pertencem. Além disso, constatamos que a música pode atuar como apoio emocional e proporcionar conexão afetiva. Essa pesquisa também trouxe luz ao perfil do *Espaço Educativo*, como um espaço não-formal de ensino de música, inclusivo, que atende pessoas de origens sociais diferenciadas e oportuniza trocas sociais em aulas coletivas. Isto se alinha perfeitamente ao que a Educação Musical propõe, quando deixa de valorizar somente a música pela música e passa a tomar como eixo de seu trabalho as pessoas, em sua diversidade, e suas músicas.

Palavras-chave: Alunos adultos. Estudo de instrumento. Entrevista Narrativa.

Music, memory, and meanings: the journey of adults

Abstract: This work aims to understand what music means to adult individuals who, on their own initiative and will, seek music lessons at the Educational Space. The reflection in the text is built from an interpretative analysis based on works primarily by Pierre Bourdieu (2007), Penna and Sobreira (2020), and Lucy Green (2012). In the collected narratives, we identified common points regarding musical memories, strengthening of identity, and relationships with family or the community to which they belong. Furthermore, we found that music can serve as emotional support and provide an affective connection. This research also shed light on the profile of the Educational Space as a non-formal music teaching environment that is inclusive, catering to people from diverse social backgrounds and facilitating social exchanges in group lessons. This aligns perfectly with what Music Education proposes when it shifts from valuing music for its own sake to centering its work around people in their diversity and their music.

Keywords: Adult Students. Instrument Study. Narrative interview.

¹ Psicopedagoga pela UFPB, graduanda na Licenciatura em Música da mesma instituição, integrante do Grupo de Pesquisa “Música, Cultura e Educação”, coordenado pela professora Dra. Maura Penna. Email: anarosafernandes15@gmail.com.

Introdução

O projeto de pesquisa a que este artigo se articula focaliza a relação de adultos com outras ocupações, já estabelecidos em outras profissões, que buscam estudos musicais sistematizados no Espaço Educativo². Ou seja, o estudante adulto que busca de maneira intencional conhecimentos musicais em um contexto educacional, com a figura de um educador, com vistas a tocar algum instrumento, cantar ou aprofundar-se na teoria musical.

Portanto, este texto teve um objetivo próprio, vinculado ao objetivo geral do projeto de pesquisa a que se articula, que foi: compreender o que a música significa para a pessoa adulta estabelecida em outra profissão ou atividade que, por iniciativa e vontade próprias, procuram aulas de música no Espaço Educativo. Os objetivos específicos foram: Conhecer o perfil desses alunos e suas motivações para buscar aulas individuais de instrumento ou canto nesta etapa de suas vidas; analisar a relação pessoal e subjetiva que estabelecem neste momento de vida com a música, comparativamente às relações que possam ter estabelecido em etapas prévias; identificar suas concepções de musicalidade; analisar como se relacionam com as propostas educativas das aulas de música do Espaço Educativo.

Os estudantes participantes da pesquisa foram indivíduos com 35 anos de idade ou mais, que frequentavam aulas de música de forma regular, há no mínimo seis meses e no máximo três anos, em algum curso do Espaço Educativo em que estavam matriculados por ocasião da coleta, realizada com o uso de entrevistas narrativas, como será especificado adiante.

O Espaço Educativo é uma associação cultural sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo valorizar e preservar a cultura popular nordestina. Situada na Paraíba, no centro da cidade de João Pessoa, o espaço promove eventos culturais desde 2010, oferecendo ensino de música e de dança. A maior parte do público atendido na Associação é de adultos e “os cursos e oficinas são ofertados de forma gratuita e com profissionais qualificados” – segundo informações de seu site – atendendo ao público em geral que, por razões de desvantagem socioeconômica, não pode pagar por este serviço.

² Chamaremos de “Espaço Educativo” a instituição participante desta pesquisa, com o intuito de preservar o anonimato.

2 Caminhos Metodológicos

Essa pesquisa adota uma perspectiva qualitativa com base em entrevistas narrativas – com caráter autobiográfico –, considerada por Flick (2004, p. 110) como método. Esta abordagem foi escolhida na busca de conhecer a relação subjetiva e afetiva dos sujeitos com a música e seu estudo, através de seus relatos livres e espontâneos. Esse tipo de entrevista possibilita que o adulto, ao contar sua própria história, conduzindo a narrativa para os momentos e lembranças significativas, “procure dar sentido às suas experiências e, nesse percurso, [ele] constrói outra representação de si” (QUEIROZ, 2022, p. 561), o que significa que, narrando, o adulto se apropria da sua própria história.

Segundo Gibbs (2009, p. 80), a narrativa é “uma das formas fundamentais com que as pessoas organizam sua compreensão do mundo [...] elas dão sentido a suas experiências passadas e compartilham essas experiências com outras”. Para que essa partilha de experiências seja coerente na progressão dos eventos narrados e relacionada ao objetivo da pesquisa, Flick (2004, p. 110) cita o uso da “questão gerativa” como ponto de partida, a fim de “estimular a narrativa principal do entrevistado”.

Buscando relatos livres sobre as experiências musicais dos sujeitos entrevistados, sempre exercitando a escuta ativa sem intervir, foi proposta a cada participante a mesma questão gerativa, de cunho amplo, proporcionando assim maior liberdade em suas falas:

Por favor, me fale sobre a sua relação com a música neste seu momento de vida. Por que você está fazendo agora aulas de música? Pode falar de tudo que você achar importante sobre as experiências que você teve com a música na sua vida em diferentes momentos e ambientes – em casa, na família, com amigos, na igreja, na escola, etc. – qualquer tipo de música. Procure também contar como você se sente agora com suas aulas de música. O que esse estudo de música significa para você? Como esse estudo se relaciona com as outras experiências musicais em sua vida – na juventude, na adolescência e na infância? Você não precisa ter pressa e também pode dar detalhes, porque tudo que for importante para você nos interessa.

Como forma de enriquecer este primeiro relato e solicitar esclarecimentos, com foco nos objetivos da pesquisa, foi proposta ainda uma segunda entrevista, amparada em roteiro flexível (discutido coletivamente), preparado após a transcrição da primeira entrevista narrativa, totalizando, assim, duas entrevistas por sujeito. Todas as

entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas, empregando-se a ortografia padrão, mas respeitando a construção das frases empregadas pelo participante.

Participaram deste trabalho quatro estudantes, adultos a partir de 35 anos de idade, estabelecidos em outra profissão, alunos do Espaço Educativo há no mínimo seis meses e no máximo três anos. As entrevistas foram realizadas presencialmente em um lugar acordado com o participante ou na sala de pesquisa do grupo, na universidade. Identificamos as citações dos participantes desta forma, exemplo: P1 = Participante 1, E1 ou E2 = 1ª ou 2ª entrevista; e, a data da mesma, 27 mar. 2023, por exemplo.

A análise das entrevistas foi realizada em Três Tempos, adaptando a proposta de Souza (2004, p. 124). No nosso esquema adaptado, o Tempo I trata da organização de uma sequência dos eventos narrados, com base nas experiências significativas, traçando uma linha de tempo da história de vida musical; o Tempo II é um esquema temático para a história de vida, categorizando significados e as questões importantes da relação com a música em cada momento, focando nos processos de aproximação (gosto, prazer, significação) e afastamento da música; e, por último, o Tempo III que permite a discussão mais ampla, articulando o Tempo II a diversos outros estudos.

O caráter desta análise em três tempos é interpretativo, com base em obras, principalmente, de Pierre Bourdieu (2007), Penna e Sobreira (2020) e Lucy Green (2012), que ajudaram a compreender os interesses deste público pelas aulas de música e nos dão referências teóricas para a análise das relações que nossos participantes estabelecem com a música em diferentes momentos de sua trajetória. Nos relatos coletados, identificamos pontos semelhantes, no tocante a memórias musicais, ao fortalecimento das bases culturais e à relação com familiares ou com a comunidade a que pertencem. Além disso, constatamos que a música pode atuar como um apoio emocional e proporcionar conexão afetiva.

A Participante 1 é uma mulher de 39 anos de idade, formada em Publicidade e Propaganda, tendo frequentado também o curso de Letras. Exerce a profissão de recepcionista e artista visual. Estuda sanfona há um ano no Espaço Educativo, bem como no conservatório de música da cidade. Em sua infância, estudou violão clássico. O Participante 2 é um homem de 39 anos de idade, aprendeu a tocar triângulo e zabumba aos 18 anos com seu vizinho sanfoneiro. Trabalha como comerciante e estuda sanfona. Em sua adolescência, teve a experiência de ter aulas de bateria e teoria musical em uma escola pública da cidade.

O Participante 3 é um homem de 43 anos de idade, empreendedor e exerce a profissão de técnico de impressora. Seu avô foi músico de banda marcial, bem como na igreja. Já teve experiência com violão e percussão. Hoje estuda sanfona. O Participante 4 é um homem de 50 anos de idade e já teve uma loja de CD. Hoje atua como contador e é estudante de direito. É pai e também estuda sanfona.

A seguir, apresentaremos a análise dos dados e sua discussão, destacando as principais temáticas, que foram: 1) Influências musicais diversificadas, 2) A sanfona na narrativa de autodescoberta, 3) Diversas experiências de aulas de música, 4) Identidade Nordestina. Cada uma dessas temáticas será explorada, refletindo como se entrelaçam e contribuem para a compreensão do papel da música na vida das pessoas participantes da pesquisa.

3 Influências musicais diversificadas

Procuramos compreender o desenvolvimento musical de forma ampla, incluindo tanto as experiências cotidianas, quanto as experiências mais formais com a música. Como aponta Ilari (2013, p. 28), “A música é claramente uma forma eficaz de comunicação, interação e transmissão de afeto entre pais e filhos”. Sendo assim, refletimos sobre a importância da família na vida da Participante 1 e os conceitos e gostos culturais incorporados por ela.

Eu roubava as [fitas] cassetes de Alanis Morissette [cantora canadense], de minha irmã mais velha [...] Eu tocava o terror. E uma das primeiras lembranças que eu tenho, também, é que quando eu era pequena, estava na rede com meu pai, ouvindo Dire Straits [banda de rock britânica formada em 1977] (P1, E2, 27 mar. 2023)³.

Podemos observar como as experiências musicais são diversas e a influência familiar é um elemento em comum que molda a relação da Participante 1, assim como do Participante 4 com a música:

Então para mim, enquanto instrumento de lazer é muito bom, porque ali a gente consegue brincar junto à família, cantar, dançar, brincar, tirar o som de algum instrumento [...] Não só comprei a sanfona, mas também o triângulo e a zabumba. [Fica] Todo mundo bagunçando, então... A gente brinca lá, a gente já faz vídeo, a gente manda para família, fica perturbando um ao outro, enfim... E aí... É tudo de bom, a música... Realmente, como um instrumento de lazer. Agora... voltando ela para a questão do aprendizado, não do profissionalismo, porque eu não tenho

³ Usaremos o itálico para diferenciar as citações das narrativas dos participantes das citações bibliográficas.

interesse em profissionalismo, mas o aprendizado mesmo (P4, E2, 11 jul. 2024).

Ambas as citações destacam como a música desempenha um papel crucial na construção de laços afetivos e experiências pessoais. No relato a seguir, observamos que as vivências musicais da Participante 1 na infância ocorreram ao lado de seu pai e irmã, apesar de sua relação com o pai ter se tornado mais distante. A reflexão sobre o gosto musical da Participante 1 revela-se próximo às suas memórias musicais na infância:

[...] hoje em dia, por exemplo, meu gosto por MPB, vem muito acho que dele [do pai]. Eu lembro que quando eu era pequena e ele ainda tocava violão... Hoje em dia mais não – é outra pessoa, outra relação, um pouco mais distante. Mas a questão da música me traz essa referência afetiva, no caso, paterna (P1, E2, 27 mar. 2023).

Por sua vez, o Participante 3 enfatiza a referência musical que foi seu avô para seu desenvolvimento na música: *“E até hoje eu toco uma música no violão que eu via ele tocar. Escutei, né? Memorizei no ouvido, que é a Marcha do Marinheiro, no violão. É bem conhecida e antiga. Isso aí foi o que marcou, das músicas que ele tocava, que eu achava bonita. Depois meu pai tocava também”* (P3, E1, 06 mar. 2024). Além dessa referência, vemos a importância de ele ter tido acesso a instrumentos musicais em sua casa.

A convivência com os pares foi algo importante para que o Participante 2 se encontrasse com a música, conforme seu relato abaixo:

Foi nesse período que eu tocava junto com esse senhor, com o Sr. X, ele que me iniciou na música, vamos dizer, né? Foi nesse período que eu acho que tinha mais ou menos 23 anos, por aí [...] ele toca sanfona. Também toca zabumba e triângulo. Ele não me ensinou, eu fui olhando ele tocando, e eu olhando e fazendo... Só dava umas dicas assim: o ritmo é assim, de forró, de xote, de arrasta pé. Eu ia ‘catucando’ e aprendendo. É, porque ele é autodidata, do interior. O irmão dele é sanfoneiro também. Ele contando a história, eu acho que era: o pai dele trocou um porco em uma sanfona, e começou a escutar as músicas de Gonzaga. Ele já tocava, só que ele não tinha um instrumento (P2, E1, 27 fev. 2024).

Neste relato do Participante 2, vemos a expansão das referências musicais, assim como do aprendizado musical, para além do seio familiar ou institucional. Isso mostra a função social da comunidade, tanto para o sujeito da pesquisa, como também para o Senhor X, que lhe ensinou os instrumentos musicais, que teve como referência, talvez, seu pai.

Nos quatro casos, vemos o que o sociólogo francês, Pierre Bourdieu (2007, p.74), conceitua como Capital Cultural em seu “estado incorporado”, ou seja, essa vivência musical adquirida na infância e juventude, na medida em que é um capital que

“está ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação”. Participante 1 e Participante 2 reforçam sua identidade nordestina, mergulhando no estudo da sanfona e da percussão, mesmo que a Participante 1, por exemplo, não deixe de se inspirar nas culturas do mundo.

O Participante 3, por sua vez, teve a oportunidade de ter contato, em sua casa, com instrumentos musicais, que se configuram como capital cultural “objetivado”, pois está fixado em um suporte material, instrumentos esses que lhes foram transmitidos em sua materialidade (BOURDIEU, 2007, p. 77). Da mesma forma, o Participante 4, que sinaliza a aquisição de instrumentos típicos da música nordestina (sanfona, triângulo, zabumba), revela uma conexão com a cultura regional, indicando o interesse em manter vivas as práticas culturais e compartilhar essas tradições com a família.

4 A sanfona na narrativa de autodescoberta

A Participante 1 conta que, durante seu aprendizado musical, tomava emprestado a sanfona de sua vizinha, que estava parada. Ela narra o momento que ficou sem o instrumento, que vinha desenvolvendo sua prática musical, e o impacto que teve em sua vida:

A vizinha pegou a sanfona de volta e eu estou sem instrumento. Meu amigo, quando aquela sanfona foi embora, meu coração ficou miúdo. Eu chorava que nem uma lesa⁴. Eu não podia ver a vizinha que eu chorava. A vizinha ficou com dó de mim, e acabava evitando de me encontrar nos cantos. É... Mas eu sinto falta. Sinto falta. Porque era uma companhia [...] você vestir um instrumento, várias vezes conversando com você, é muito maluco. É uma sensação, assim, minha, de um lugar de acolhimento que eu não estava conseguindo me dar. (P1, E1, 24 nov. 2023).

No relato, percebemos que a sanfona passa a ocupar um lugar de apoio emocional para o momento de vida que a participante estava enfrentando. Ela descreve também a importância do contato físico. Sendo a sanfona um instrumento que fisicamente traz o contato direto com as costelas e o coração, misturando percepções físicas, sonoras e afetivas. Como canta a canção *O som da Madeira*, de Maurício Marques e Adão Quevedo: “nasce assim um instrumento para encantar o ouvido e ganha um novo sentido, canto de pássaro e vento” –, ou seja, o instrumento também retorna à vida quando tocado.

⁴ Derivação: sentido figurado. Regionalismo: Brasil. 4 que ou aquele que é ou age como doido; amalucado, desequilibrado, aloprado

5 Diversas experiências de aulas de música

Como parte da proposta de considerar os processos e não somente o produto, Green (2012, p. 68) destaca que “os modos como a música é produzida e transmitida dão origem à natureza de seus significados inerentes”. O significado inerente diz respeito às formas como os materiais constitutivos da música são organizados em relação a eles mesmos; por sua vez, o significado delineado refere-se às dimensões sociais, culturais, religiosas, políticas relacionadas à música (GREEN, 2012, p. 64-76).

Com vista a oportunizar aos alunos os dois significados musicais, é importante incorporar ao ensino as características da aprendizagem informal de música popular. Algumas dessas estratégias de ensino seriam: (1) autenticidade musical, pois a escolha do repertório parte do indivíduo e não de um currículo; (2) aprender por meio da audição e tirar gravação de ouvido; (3) aprendizado em coletivo; (4) assimilação de conteúdo/habilidade de acordo com o próprio interesse, de forma desordenada e integrada; (5) transmissão oral, pela escuta musical atenta (GREEN; NARITA; HAMOND, 2022, p. 5; GREEN, 2012, p. 69).

Algumas dessas características mostraram-se presentes nas práticas dos cursos que os participantes frequentam: “*Lá [no Espaço Educativo] a gente estuda uma música conforme a execução dela na sanfona e vai treinando. Treinando ritmo, percepção, posição de mão no instrumento, então é uma coisa que você já aprende direto no instrumento [...]*” (P1, E2, 12 dez. 2023).

Neste sentido, algumas das características da aprendizagem dos músicos populares estão presentes na experiência da Participante 1. Aprender novas músicas na sanfona, portanto, envolve uma combinação de outras habilidades motoras e até de conteúdos teóricos interconectados, assim como ocorre no aprendizado da música popular. Como vimos, Green (2012, p. 69) valoriza a habilidade de músicos populares tirarem melodias de ouvido, como acontece lá: [...] *No [Espaço Educativo] é igualzinho ao pessoal do interior... É ouvido e reprodução [...] Música popular mesmo* (P1, E2, 12 dez. 2023). Uma outra experiência da Participante 1 foi em um conservatório de música – Escola X – que tem, como base da formação musical, aulas de teoria:

*Eu acho que é necessário fazer esse aporte, porque a teoria traz o embasamento de uma **linguagem universal** que você pode chegar em qualquer lugar do mundo. Falar, você precisa nem falar a mesma língua,*

*mas você tem uma partitura que comunica e você consegue desenvolver. Então é uma **linguagem universal** e é necessária (P1, E2, 12 dez. 2023 – grifos nossos).*

Vale ressaltar que a partitura é uma representação gráfica de uma ideia musical, já que a música é som (SHAFER, 1991, p. 307). A partitura tem uma função de “língua franca”, já que é dominada por músicos com diferentes línguas maternas. Porém, isso não faz da música uma linguagem universal, uma vez que sua organização sonora é diferenciada e produzida por cada cultura (PENNA, 2018, p. 22-25, 53-56).

Mesmo estudando sanfona, um instrumento de linguagem popular, a Participante 1 percebe a “teoria musical” – ou seja, a leitura e escrita musical pela partitura – como um complemento necessário à sua formação. Refletindo sobre essa temática a partir de Penna e Sobreira (2020), percebe-se a função e o valor simbólico da partitura, mas também o perigo de supervalorizá-la em detrimento da experiência sonora. Assim, no ensino tradicional, muitas vezes encontramos:

O tratamento dos mecanismos de representação gráfica como um código abstrato que se esgota em si mesmo, de modo que o referencial sonoro se perde. A partir daí, os princípios de organização formal (como as regras do tonalismo, o contraponto, harmonia etc.) tornam-se um jogo de regras “matemáticas” que movimentam as notas no papel, e não o manejo consciente de relações sonoras [...] (PENNA; SOBREIRA, 2020, p. 5).

No entanto, combinando as abordagens pedagógicas das duas escolas, a Participante 1 apropria-se dos diversos conhecimentos para seu desenvolvimento musical pessoal e sua própria evolução, não deixando de vivenciar, de forma afetiva, o estudo prático da sanfona. Neste sentido, em seus estudos da maturidade, os participantes parecem ter uma maior clareza do que desejam, e conseguem fazer escolhas e articular as diversas experiências de acordo com seus interesses, na relação que querem construir com a música.

Por sua vez, o Participante 2 revela que, apesar de não ter tido aulas formais, aprendeu a tocar de ouvido e adquiriu habilidades práticas. Essas habilidades são elencadas por Green (2012) como características da aprendizagem informal de música popular:

É, mas daí nunca tive aula nem nada. Isso tudo só escutando, vendo a vivência lá e aprendendo de ouvido [...] [Um moço falou:] ‘Rapaz, você toca muito bem, toca bem para caramba’. Era zabumba. Na minha vida inteira, foi a zabumba. Então de zabumba eu entendo mais, né? Agora que eu estou na sanfona... (P2, E1, 27 fev. 2024).

Na linha cronológica do Participante 2, após ter aprendido triângulo e zabumba, e ter se tornado um bom músico, passou pela experiência de ter aulas de bateria. Com isso experimentou um outro modelo de aula:

Na bateria, a sala de aula era mais contida, não tinha muito essa... Como é lá no Espaço Educativo, todo mundo se diverte, interage. Lá [na aula de bateria] não interage muito. Até porque, não sei porquê, você está estudando música, música é alegria. Depende se você está estudando teoria ou não. Mas tinha essa diferença da hora de quando eu estudei lá [...] (P2, E1, 27 fev. 2024).

Por fim, no Espaço Educativo, o Participante 2 revela que aprende: *“harmonia, [...] e as músicas, você aprende a música, a técnica do acordeom, os arpejos que ele pede para a gente fazer” [...] (P2, E1, 27 fev. 2024).* Assim, podemos concluir mais uma vez que a articulação de abordagens teóricas e práticas enriquece a formação musical pessoal, permitindo um aprendizado afetivo e integrado da sanfona e outros instrumentos. A união das diversas experiências de acordo com seus interesses, em função da relação com a música que querem construir, envolve tanto o significado inerente, quanto o delineado.

6 Identidade Nordestina

Os relatos apresentados têm em comum uma forte conexão com a música nordestina e o impacto que ela tem nas vidas e referências culturais dos participantes deste trabalho:

Comecei a ser introduzido na música, tocando um triangulozinho. Forró Pé de Serra. Sou filho do Forró Pé de Serra. Aí foi quase aos 18 anos que comecei lá na rua onde eu morava, tinha um senhor que tinha um trio de Forró Pé de Serra. Eles estavam precisando de alguém para tocar triângulo, só que eu nunca tinha tido experiência com música nenhuma. Eles disseram: “Vamos aprender?”. [E eu:] “Vamos lá”. Aí comecei, devagarzinho, veio o ritmo no triângulo... Desenrolei, né? Acho que com uns dois, três anos depois disso, eu fui para a Zabumba. Fui aprender Zabumba... (P2, E1, 27 fev. 2024).

Enquanto o Participante 2 descreve sua trajetória de aprendizado e envolvimento com o Forró Pé de Serra, o Participante 3 menciona sua paixão pelo instrumento, sanfona, e sua identificação com a música através de figuras como Lucy Alves:

[...] eu já gostava do instrumento, [mas] um momento que me apaixonei muito assim por este instrumento... Porque sempre quando tinha aqueles programas de televisão, The Voice [...] Eu gostava de assistir gente da

terra, gente daqui cantando. E aí, rapaz, a danada da Lucy Alves[...] quando ela entrou ali, assisti a estreia, eu acompanhava mesmo. Que instrumento lindo! Danado, velho. Que som bonito [...] E aí foi que eu decidi: “Eu quero!” Botei na cabeça. [...] Aquele som só me pegou mesmo, e eu disse: “eu quero”. Eu consigo. Se eu pegar um troço desse, eu aprendo (P3, E1, 06 de mar. 2024).

Os relatos da Participante 1 e do Participante 4 compartilham semelhanças em termos de como a música se entrelaça com a identidade, tradições familiares, laços de parentesco/ancestralidade: *“Naquela época, meu pai juntava a família para poder comemorar o São João. E era justamente nesses encontros que tínhamos a questão da música e os instrumentos estavam sempre presentes. Não tem como não ser diferente...” (P4, E1, 16 maio 2024).* Ambos os relatos evidenciam como a música está intimamente ligada à memória: *“[...] Aí, ela [a mãe] na rede cantando: “Se avexe não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa” [voz chorosa]. Aí assim, para mim também tem um pouco desse lugar de ancestralidade, sabe? Da presença dela. A mensagem da música [...] remete a outro tempo” (P1, E2, 27 mar. 2023).*

Considerações Finais

Por meio da discussão apresentada nesta comunicação, foi possível conhecer o perfil e as motivações dos quatro participantes que buscaram o estudo de música nesta etapa de suas vidas. São pessoas que ainda veem sentido no aprendizado e continuam a traçar seu caminho ativamente.

Em nossa análise, percebemos que as influências musicais dos participantes vêm de experiências familiares e comunitárias. A Participante 1 e o Participante 4 destacam o papel afetivo e de lazer da música em suas vidas, enquanto o Participante 3 valoriza o aprendizado musical herdado da família. Por último, o Participante 2 ressalta a importância das interações sociais com vizinhos, por exemplo. Os relatos mostram como a música nordestina é importante para a construção das bases culturais dos participantes. Desde a experiência prática com o Forró Pé de Serra até a influência de artistas locais e a conexão com tradições familiares, a música se revela um elemento central na formação desses estudantes de música.

Os seus relatos evidenciam que a combinação de abordagens teóricas e práticas enriquece a formação musical, assim como a combinação de oportunizar significados

inerentes e delineados aos alunos, tornando o aprendizado mais completo e significativo. No caso de uma das participantes, percebemos que a sanfona é um importante apoio emocional e uma conexão física e afetiva.

Essa pesquisa também trouxe luz ao perfil da Espaço Educativo, como um espaço não-formal de ensino de música, inclusivo, que atende pessoas de origens sociais diferenciadas, com oportunidades de aprender um instrumento e ainda ter um convívio com pessoas de mesmo interesse em suas aulas de música coletivas.

Trabalhar com entrevista narrativa permitiu-nos pesquisar valorizando a história da pessoa que relata sua trajetória, e ainda oportunizou que a vivência fosse reelaborada e conscientizada pelos participantes, que acessaram memórias da família, das primeiras experiências com música. E, ainda, trouxeram a reflexão sobre seus professores e suas práticas atuais de ensino e aprendizagem. Como indica Queiroz (2022):

A cada narrativa elaborada pelo adulto, a sua experiência é ressignificada, razão estimulante para a pesquisa em Educação Musical, pois nos conduz a buscar as relações entre viver e narrar, ação e reflexão, narrativa, linguagem, reflexividade (auto)biográfica e consciência da história musical de cada indivíduo (QUEIROZ, 2022, p.561).

Isto alinha-se perfeitamente ao que a Educação Musical propõe, quando deixa de valorizar somente a música pela música, tomando como eixo de seu trabalho as pessoas e suas músicas (PENNA; SOBREIRA, 2020). O adulto já encontrará desafios sociais para estudar música, por conta da internalização de limites e de concepções sociais segundo as quais música é só para quem “tem dom” ou “estuda desde pequeno” (PENNA; ARAÚJO, 2022). Defendemos, portanto, que o aprendizado seja inclusivo e prático, que as propostas dialoguem com o nível de aprendizado de cada pessoa conforme seus interesses, que existam caminhos possíveis para práticas musicais plurais e ricas em criatividade.

Referências

BOURDIEU, Pierre. *Os três estados do capital cultural*. Escritos de Educação. Maria Alice e Afrânio Catani (organizadores) – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, 9. ed., p.71-80

FLICK, Uwe. *Uma introdução à pesquisa qualitativa*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

GIBBS, Graham. *Análise de dados qualitativos*. Porto Alegre: Artmed, 2009.

PENNA, Maura. Possibilidades heurísticas da entrevista narrativa para a pesquisa em educação musical. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 31. João Pessoa, 2021. *Anais...* p. [1-12]

_____, Maura; SOBREIRA, Silvia. A formação universitária do músico: a persistência do modelo de ensino conservatorial. *Opus*, v. 26, n. 3, p. 1-32, set./dez. 2020. Disponível: <https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/opus2020c2611/pdf>. Acesso em: 8 jun. 2023.

_____, Maura; ARAÚJO, Fabíola Santos de. “Estou velho demais para isso”: adultos e estudos de música. In: ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA ABEM, 16., 2022, Natal. *Anais...* Disponível em: <1214-5390-1-DR.pdf (abemeducacaomusical.com.br)>. Acesso em: 30 mar. 2023.

QUEIROZ, Andréa Matias. Experiências formativas em música na construção dos projetos de vida dos jovens. *Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica*, [S. l.], v. 7, n. 21, p. 559–572, 2022. DOI: 10.31892/rbpab2525-426X.2022.v7.n21.p559-572. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/14063>. Acesso em: 27 ago. 2024.

QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Até quando Brasil? Perspectivas decoloniais para (re)pensar o ensino superior em música. *Revista de Antropologia e Arte*. Unicamp, 10 V.1, 2020, p. 153-199.

SCHAFER, R. Murray. *O ouvido pensante*. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1991. 399p.